

Учитель как фасилитатор

Джафарова Набат Бейдулла кызы, доктор педагогических наук, доцент,
кафедра Азербайджанский язык и технологии его обучения
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, г. Баку

Аннотация. В статье анализируются характер учитель-фасилитатора. Учитель-фасилитатор может становиться личностным и профессиональным идеалом как образ мудрого, духовного, доброго и здорового человека, стремящегося к самосовершенствованию и творчеству. Учитель-фасилитатор способен четко определять зону собственных проблем, пытается справиться с ними, не перекладывая их на ребенка, и зону проблем ученика, давая ему возможность решить их самостоятельно.

Ключевые слова: педагог, фасилитатор, качества, учебно-воспитательного процесса, педагогической деятельности

Выстраивание педагогической деятельности на перечисленных философско-психологических основаниях формирует у педагога способность к диалогическому взаимодействию, что является условием его функционирования как фасилитатора. Толерантность, эмпатийность и конгруэнтность педагога определенным образом преломляются в его профессиональной деятельности, диалогическая направленность которой проявляется в мировоззрении, поведении учителя, отношении к ребенку, к профессии, к себе, в выборе методов и средств, превращает или не превращает его в фасилитатора педагогического процесса[1,с.28].

Кто же такой учитель-фасилитатор? Это учитель-фасилитатор работающий в парадигме личностно ориентированной педагогики и руководствующийся следующими установками в работе с детьми.

Он открыт своим собственным мыслям, чувствам, переживаниям; поощрение, доверие как выражение внутренней личностной уверенности учителя в возможности, способностях учащихся – «эмпатическое понимание» (видение поведения учащегося, его реакций, действий, навыков)[4,с.25-27].

Центром учебно-воспитательного процесса всегда является учащийся, активно строящий свой образовательный процесс, выбирая определенную траекторию развития в образовательной среде. Важная функция преподавателя-поддержать обучающегося в его деятельности: способствовать его успешному продвижению в потоке учебной информации, облегчить решение возникающих проблем, помочь освоить большие объемы разнообразной информации, осознать свои способности, свои личностные качества, обеспечить поддержку потребности учащегося в саморазвитии, в самосовершенствовании. В мировом образовательном сообществе в связи с этим стал использоваться новый термин, подчеркивающий большое значение этой функции преподавателей, - facilitator-фасилитатор (тот, кто способствует, облегчает, помогает учиться).

Основная функция, которая определяет роль учителя как фасилитатора во время активного обучения, называется фасилитацией.

Фасилитацией основано на следующем:

- Сотрудничество между учителями и учениками;
- Их взаимное уважение;
- Принятие учеников такими, какие они есть, и постоянная поддержка со стороны учителя;

- Вера в способности учениками;
- Создание мотивации и стимулов для обучения ученики.

Фасилитация - организация группового обсуждения; это процесс активации и эффективной ориентации. Особенность этого процесса заключается в том, что информация на уроке предоставляется группой, а не фасилитатором (учителем)[3, с. 6-7].

Качества, требуемые от ведущего:

- Индивидуальный подход учителя к каждому ученику с особым доверием и уважением,
- Сотрудничество преподавателей и учениками, их взаимное уважение и доверие,
- Принятие учеников такими, какие они есть, и их постоянная поддержка со стороны учителя,
- Уверенность в способностях ученики,
- Доброта, справедливость, прозрачность
- Поощряйте и мотивируйте учениками учиться
- Адаптация учащихся к обстановке в классе, особые отношения учителя

Этапы упрощения следующие.

- Умение задавать вопросы
- умение создавать стихи и понимать поэтов
- Умение активно слушать
- сочувствие
- творчество
- Умение строить партнерские отношения [5,с. 13].

Правила фасилитации:

1. Следует использовать позитивные выражения, и вы должны выразить свою благодарность поэтам за их участие в обсуждении и групповой работе (позитивное отношение и уважение).

2. Внимательно слушайте, что говорится. Каждому студенту должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение. Продемонстрируйте, что вы готовы внимательно слушать всю группу, а не только высокопоставленных поэтов группы (привычка «активного прослушивания»).

3. Вы должны следовать правилам, которые вы подготовили, чтобы поэты работали вместе.

4. Свидетелям следует обращаться по имени и смотреть на их лица (индивидуальная ориентация).

5. Создайте условия для противостояния.

6. Следует искренне интересоваться мнением учениками.

7. Гипотезы и мнения всех учениками, а не только лидеров и активистов, должны рассматриваться одинаково.

8. Это должно позволить похвалить любого ученика.

9. Оцените работу группы как неуместную.

10. Оценка должна основываться на критериях.

Впервые этот термин был введен К. Роджерсом в книге «Свобода учиться», опубликованной в 1969 г. По мнению автора, «первичная задача учителя состоит в том, чтобы позволять ученику учиться, питать его собственную любознательность». Улучшение качества обучения К. Роджерс связывает с возможностями педагога по фасилитации учения[10].

В течение более 40 лет педагогические идеи Карла Роджерса оказывают колоссальное влияние на методы и практику современного образования. Роджерс – единственный, кто создал свою собственную концепцию обучения, выделяющую 2 основных типа обучения, значимые для человека: традиционное и человекоцентрированное. Он выступает противником некоторых положений традиционной педагогики, при которых обучающийся пассивно получает интеллектуальные знания, которыми обладает учитель. А именно: учитель обладает знаниями, учащиеся должны их усвоить; базисные элементы – это уроки, экзамены; учитель является руководителем, а обучаемый – подчиненным; обучаемый не определяет ни целей, ни методов, ни содержания и не имеет права выбирать учителей, взаимное доверие учителя к обучаемому минимальное. Альтернативная педагогика выделяет ряд отличительных черт, которые изменяют поведение, установки и личность обучающегося – это личностная вовлеченность, самоиницируемая вовлеченность и его проникающая способность.

Роджерсом было сформулировано 9 основных положений человекоцентрированного подхода:

1. фасилитатор достаточно уважает себя и учащихся, чтобы убедиться в том, что они, как и он сам, думают о себе и учатся для себя;

2. он руководствуется своим опытом;

3. он разделяет с другими ответственность за обучение и воспитание;

4. обучаемый выстраивает и развивает свою собственную программу самостоятельно или совместно с другими;

5. учащийся сам оценивает уровень обученности и воспитанности;

6. он собирает информацию от других членов группы и преподавателя;

7. постепенно создается климат, облегчающий учение;

8. все направлено на постоянное поддержание учебно-воспитательного процесса;

9. самодисциплина заменяет внешнюю дисциплину[10].

Согласно теории Роджерса, учитель должен мотивировать обучающихся к значимому учению. Он рассматривает 3 главные установки учителя-фасилитатора:

Первая установка – «конгруэнтность» учителя, то есть его «истинность». Она подразумевает, что учитель в отношениях с обучающимися должен быть таким, какой он есть на самом деле.

Вторая, описываемая терминами «принятие», «доверие», означает внутреннюю уверенность учителя в возможностях и способностях каждого обучающегося.

Третья установка – «эмпатическое понимание». Это умение учителя видеть внутренний мир и поведение каждого студента именно с его точки зрения.

Итак, преподаватель, который ведет себя естественно и в безоценочной манере понимает и принимает внутренний мир своих обучаемых, создает нужные условия для фасилитации их значимого обучения и в целом развития личности. Если необходимые составляющие отсутствуют, преподаватель оказывает губительное влияние на личность обучающихся.

В психологии фасилитация рассматривается как процесс повышения скорости или продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его сознании образа другого человека, выступающего в качестве соперника или наблюдателя за действиями данного индивида. Применительно к процессу обучения фасилитация предполагает наличие у преподавателя ряда определенных качеств и установок, таких, как установка преподавателя на одобрение ученика, его чувств, мнений, его личности, готовность принять его таким, каков он есть, с его достоинствами и недостатками, эмпатическое понимание преподавателем всех реакций учащегося. В итоге построения подобных фасилитирующих отношений на занятиях рождается атмосфера, побуждающая к творческому отношению к совместной учебной деятельности, порождающая субъект-субъектные отношения.

Субъектность педагога предполагает отношение учителя к ученику как к самоценности и как к субъекту его собственной учебной деятельности и собственную субъектность[9].

Учитель, воспринимающий ученика как предмет материального мира и отказывающий ему в праве на действенность, не только не способствует развитию его субъектности, но и сам перестает быть субъектом педагогической деятельности. Сложность и многообразие внутреннего мира педагога, интерес к себе и к другим людям, положительное восприятие себя и другого способствует развитию субъектности у школьников.

Нереализованная субъектность ученика приводит к потере интереса к учебе, начиная с первых классов, а в дальнейшем – к потере смысла всей своей образовательной деятельности, возникновению негативного отношения к учебной деятельности вообще. Взаимообусловленность этих отношений составляет специфику субъектности педагога.

Творческая деятельность учителя-фасилитатора.

Учитель – фасилитатор – это образ мудрого, духовного, доброго и здорового человека, стремящегося к самосовершенствованию и творчеству. Другими словами: это личностный и профессиональный идеал.

Древний мудрец сказал: “Не за мудрым словом идут к Учителю, а для того, чтобы соприкоснуться с его духовным миром”.

Далее рассмотрим личность учителя-фасилитатора, как грамотного педагога – наставника, интересного собеседника и в некоторой степени – коллеги учащегося. Это, прежде всего учитель, который полностью принимает ребенка таким, какой он есть, оказывает ему помощь в определении перспектив личностного развития, может быть более свободным, открытым в общении, не прибегая к оценочным суждениям, осуждениям, нравоучительству. Его роль в жизни учеников сегодня существенно пересматривается и переосмысливается. Причина этого – развитие рынка новых педагогических технологий, социальная трансформация общества, потребность в его гуманизации и духовном преобразовании.

Личностный потенциал профессионала – это те качества и свойства, которые поднимают всю его деятельность на высокий деловой уровень и оптимально приемлемый уровень межличностного общения. Движение к вершине в профессиональном и личностном отношениях для учителя означает – становиться и самому быть фасилитатором. Это – путь к духовному и психологическому здоровью педагога и детей, с которыми он работает.

Всячески поддерживать самостоятельность ребенка

Самостоятельно думать, принимать решения, отвечать за их последствия – основные черты творческого поведения. Без этого не может быть творческой личности.

Не бойтесь неожиданных вопросов

Дети – большие специалисты по части задавания вопросов. Это свидетельство интереса ребенка, а нестандартный вопрос – может быть не что иное, как свидетельство творческого взгляда на мир.

Воспитать в себе привычку говорить как можно чаще «Да!»

Воспитание и ограничение тесно связаны в обычном сознании. Но давайте задумаемся, всегда ли оправданы те запреты, которые мы ставим ребенку? Проанализируйте свое поведение и найдете много таких ограничений, которые не приносят пользы. Откажитесь от них.

Быть гибким, уметь следовать ситуации

Всем известно: умный меняет свое мнение, глупый – никогда. Есть хорошее человеческое качество

Литература:

1. Bədiyev S.R. Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri. Bakı: Dərgələyəz “M”, 2009, 190 s.
2. Cəfərova N. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: ADPU, 2019, 430 s.
3. Əliyeva R. Azərbaycan dili dərslərində fəal təlim metodlarından istifadə (Metodik vəsait). Bakı: ADPU, 2012, 45s.
4. Həsənov M., Cəfərova N., Bəhmənova C. İbtidai sinif müəllimləri üçün kurikulumun məzmunu və həyata keçirilməsi yolları (metodik vəsait). Bakı: Elm və təhsil, 2014, 71s.
5. Həsənov M., Bəhmənova C. İbtidai siniflərdə fəal və interaktiv metodlardan istifadənin nəzəri və praktik məsələləri. Bakı: ADPU, 2009, 103s.
6. Hüseynova G. Kurikulum təliminə praktiki baxış. Bakı: Hədəf, 2017, 356 s.
Электронный ресурс:
7. Студми. Учебные материалы для студентов (info[at]studme.org). 201-2020. Режим доступа: <https://studme.org/46511/pedagogika/uchitel-fasilitator>. (дата обращения: 15.02.2020).
8. Педагогический словарь. Учитель-фасилитатор. Режим доступа: <https://pedagogical.academic.ru/849/>. (дата обращения: 23.04.2020).

– упорство, но, достигая крайнего предела, оно превращается в ослиное упрямство. Умный, творческий человек способен отказаться от усвоенной точки зрения и принять новую, если последняя более ответственна и справедлива.

Самому быть творческим

Общаясь с ребенком, педагог демонстрирует ему образцы творческого поведения и деятельности. Однако мало самому быть творческим, создавать обстановку творчества, надо заботиться о том, чтобы увлечь этим ребенка, сделать творчество его потребностью.

Также предполагается постоянная внутренняя работа, которая опирается на осознаваемое желание становиться и быть фасилитатором, и понимание того, какого уровня уже удалось достичь. Об успешности продвижения по этому пути говорят следующие изменения:

- Учитель начинает по-другому смотреть на себя.
- Он более полно принимает себя и свои чувства.
- Он больше доверяет себе, может лучше управлять собой.
- Он становится более похожим на того человека, каким бы он хотел быть.
- Он проявляет большую гибкость в своем восприятии.
- Он ставит для себя более реальные цели.
- Его поведение становится более осознанным.
- Он способен отказаться от вредных привычек.
- Он начинает больше понимать и принимать других.
- Он способен развивать основные качества своей личности в лучшую сторону.

Учитель-фасилитатор может становиться личностным и профессиональным идеалом как образ мудрого, духовного, доброго и здорового человека, стремящегося к самосовершенствованию и творчеству.

Одним из самых популярных в психологии творчества является утверждение о том, что «творец спит в каждом человеке, но ему не всегда дают проявиться». Причем мешают не только внешние обстоятельства, но и внутренние барьеры. Стоит избавиться человека от этих барьеров и заключенный в нем творец освободится. Имеется в виду, что творческий человек – это генератор идей.

9. Селиванова Ольга Геннадьевна. Становление субъектности школьника в образовательной деятельности: анализ основных понятий. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-subektnosti-shkolnika-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti-analiz-osnovnyh-ponyatiy> (дата обращения: 11.05.2020).
10. Роджерс Карл., Фрейберг Дж. Свобода учиться [Электронный ресурс]. URL: <https://www.twirpx.com/file/429129/>. (дата обращения: 18.03.2020).